

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS
LABORATÓRIO DE BIOLOGIA DE SISTEMAS COMPUTACIONAL

REDES MOLECULARES NEUROIMUNOLÓGICAS EM DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS E INFECCIOSAS

Relatório Científico Anual do projeto na modalidade Mestrado Regular,
fomentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Processo FAPESP #2018/10257-2

Vigência: 01/Novembro/2018 a 31/Março/2020

Período relatado: 01/Novembro/2018 a 10/Julho/2019

Aluno: Tiago Lubiana Alves

Orientador: Prof. Dr. Helder Takashi Imoto Nakaya

São Paulo, 15 de Julho de 2019

Sumário

1	Resumo do projeto proposto	1
2	Objetivos gerais	3
3	Realizações do período	4
3.1	Análise de dados de Infecção e neurodegeneração	4
3.1.1	Definição de Genes Diferencialmente Expressos	4
3.1.2	Interações ligante-receptor entre doenças	4
3.2	Definição de metagrupos com FCBF	8
3.2.1	Obtenção de Módulos de Coexpressão	8
3.2.2	Obtenção de metagrupos	11
3.2.3	Mapeamento de genes das doenças em metagrupos	13
3.3	Conclusões	14
3.4	Plano de trabalho para as etapas seguintes	16
3.5	Participação em eventos científicos	16
	Referências Bibliográficas	16

1 Resumo do projeto proposto

O projeto FAPESP “Redes moleculares neuroimunológicas em doenças neurodegenerativas e infecciosas” visa identificar interações neuroimunes em processos patológicos e mapear marcadores celulares do sistema nervoso central e do sistema imune periférico com potencial de mediar tais interações.

O projeto se baseia na reanálise de dados públicos, aplicando e desenvolvendo novas metodologias para mineração de dados. A primeira parte de meu mestrado (Janeiro de 2018 até Novembro de 2018), dediquei a adaptar-me ao contexto da bioinformática. Além de cursar matérias de biologia de sistemas e aprendizado de máquinas, aprendi a programar em R, python e node.js e adquiri boas práticas de desenvolvimento de software.

Primeiramente, desenvolvemos um conjunto de aplicativos para a assistente de voz Alexa, com o objetivo de facilitar o dia-a-dia na bancada de cientistas. Os aplicativos foram publicados na loja da amazon e o trabalho foi descrito em forma de pre-print no bioRxiv [1]. O aprendizado de programação e uso do github adquirido nessa etapa foi crucial para as etapas seguintes.

Também anterior à vigência deste processo, desenvolvemos um pacote para R chamado FCBF(Fast Correlation-Based Filter), publicado no projeto e repositório Bioconductor [2]. O pacote foi feito adaptando um algoritmo de seleção de características (*feature selection*) para seleção de biomarcadores de doenças infecciosas.

Já após o início do projeto, usamos as ferramentas Geo2R e BioJupies, integradas a *scripts* em R, para reidentificar genes diferencialmente expressos em conjuntos de dados de uma série de doenças, incluindo doença de Alzheimer, doença de Parkinson, malária, tuberculose e periodontite crônica. Esses dados foram integrados entre doenças com ferramenta que criamos para visualização de associações ligante-receptor, gerando hipóteses de eixos que ligam a periodontite crônica à doença de Alzheimer.

Para facilitar a análise de dados em larga escala, criamos uma ferramenta para varredura do PubMed: PubScore. A ferramenta busca pares de termos e genes na base de dados e retorna o número de artigos, além de oferecer visualizações na forma de redes e mapas de calor. Dessa forma, conseguimos priorizar genes na análise e, a partir disso, racionalizar e elaborar modelos de forma sistemática.

Paralelamente, aproveitando o *know-how* do laboratório com co-expressão [3], usamos os detalhes do algoritmo de remoção de redundância do pacote FCBF para extrair módulos de co-expressão. Verificamos que os módulos obtivos são biologicamente coerentes, capturando perfis transcricionais variados. Usamos então esses módulos para identificar subpopulações de monócitos e descrever as variações transcriptômicas da periodontite crônica.

Em suma, nessa primeira parte do projeto desenvolvemos diversos aspectos propostos no projeto aceito pela FAPESP. Além disso, desenvolvemos uma ferramenta nova para análise de dados de transcriptômica de células únicas. No período seguinte, pretendemos

continuar o desenvolvimento destas ferramentas, preparando os achados para publicação e a escrita da tese.

2 Objetivos gerais

1. Identificar genes de interesse em dados públicos de doenças variadas, incluindo Alzheimer, Parkinson, Malaria e Tuberculose, visando elucidar interações neuroimunes.
2. Identificar populações celulares em dados de células únicas que possam explicar as variações encontradas nas doenças.

3 Realizações do período

3.1 ANÁLISE DE DADOS DE INFECÇÃO E NEURODEGENERAÇÃO

3.1.1 Definição de Genes Diferencialmente Expressos

Analizamos conjuntos de dados relacionados às seguintes doenças: doença de Alzheimer, doença de parkinson Parkinson, esclerose lateral amiotrófica esporádica, distrofia macular relacionada ao envelhecimento, tuberculose, periodontite crônica, malária e febre zika. Transcritos diferencialmente expressos foram determinados por uso do pacote limma (v3.40.2) [4] para dados de painéis de microarranjo, através do portal GEO2R e por meio da plataforma BioJupies quando os dados eram provenientes de sequenciamento de RNA de nova geração[5]

Os dados foram divididos entre provenientes de monócitos circulantes em pacientes de doenças infecciosas e tecidos cerebrais das doenças neurodegenerativas. Na figura 3.1, observamos as intersecções entre os top 200 genes (ranqueados por p valor) diferencialmente expressos em cada condição. O objetivo dessa análise era identificar semelhanças entre os tipos celulares das diferentes doenças.

Pouca interseção entre os tipos celulares foi encontrada. A maior interseção dentre os monócitos aponta semelhança entre os genes sobreexpressos em pacientes com febre zika e tuberculose 3.1 (A e C). Os genes da intersecção (STAT1, PSMB9, TAPBP, VRK2, CD38, GCH1, TAP1, SOCS3, TAP2, PSME2) estão relacionados tanto à inflamação (STAT1 é mediador canônico da resposta a interferon gama, e sobreexpresso em resposta a ele [6], quanto à supressão de sinal de citocinas (SOCS3; que apesar de funções supressoras, também é induzida por interferon gama [7]). TAP1 e TAP2 apontam para o papel da resposta de MHC de classe I nas duas doenças, e são sobreexpressos em resposta a interferon gama, fortalecendo a identificação desse eixo como comum às repostas dos monócitos das duas doenças. Além de marcadores de monócitos, identificamos genes em comum entre o hipocampo e o córtex entorrinal de pacientes com Alzheimer: BBX, FXR1, SEC22C, EPC1, STAG2, LOC101930115, MRPS5, MALAT1, PTAR1, LOC441155, PM20D2. Fora a associação de MALAT1 com mudanças cerebrais relacionadas ao alcoolismo ([8]), os genes encontrados não são relacionados claramente ao tecido cerebral ou a doença de Alzheimer.

3.1.2 Interações ligante-receptor entre doenças

Para explorar melhor os dados de expressão diferencial obtidos e sob a premissa que alterações de receptores e ligantes conhecidos poderiam ser pontes entre o sistema imune e o tecido neural, montamos um pacote em R (www.github.com/lubianat/zelda). O

Figura 3.1: Genes diferencialmente expressos comuns a doenças transmissíveis e não transmissíveis. A-B) Genes regulados positivamente (A) e regulados negativamente (B) em monócitos durante doenças infecciosas e não infecciosas (esquerda) ou tecido neuronal durante doenças neurodegenerativas crônicas (direita). AMD - Degeneração Macular Relacionada a Idade, Zika - Febre Zika, CP - Periodontite Crônica, TB - Tuberculose, AZ - Doença de Alzheimer, PK - Doença de Parkinson, Ent - Córtex Entorrinal, HC - Hipocampo, SN - substância nigra, Fro - Córtex Frontal, sALS -Esclerose Lateral Amiotrófica esporádica .

Figura 3.2: Pontes entre genes diferencialmente expressos em monócitos de pacientes periodontite crônica e tecido cerebral de pacientes com alzheimer. A-B) Pontes determinadas entre genes regulados positivamente em monócitos de pacientes com periodontite crônica e DEGs sobrerregulados de dois tecidos diferentes do sistema nervoso central de pacientes com Alzheimer: plexo coróide (A) e córtex entorrinal (B). Os valores de P foram acessados via simulação e não foram corrigidos para múltiplos testes ($P = 0,07$ para A e $0,001$ para B). Corrigindo estritamente Bonferroni, se considerarmos um alfa inicial de $0,1$, o alfa final seria $0,0167$. Assim, empregando estatísticas clássicas, é improvável que o número de pontes em B ocorra por acaso (“estatisticamente significativa”) e o número de pontes em A mostra uma tendência. Top 500 genes foram utilizados.

pacote cruza duas listas de genes com uma base de dados de interações receptor-ligante [9] e traça um gráfico bipartido dos genes, como encontrado na figura 3.2

Nessa etapa do projeto, decidimos focar os esforços em encontrar pontes entre a periodontite crônica e a doença de Alzheimer, devido às correlações anteriores entre as duas doenças [10]. Foram encontradas pontes entre os genes sobrerregulados em monócitos de pacientes de periodontite e o plexo coróide (3.2 A, $P = 0.07$) e com o córtex entorrinal (3.2 B, $P = 0.001$) de pacientes com doença de Alzheimer. Em ambos os casos, as ligações mediadas pelos eixos IGF2-IGF1R e PKM-CD44 foram encontrada, indicando possíveis vias de interação.

Para filtrar e evidenciar candidatos das possíveis relações entre as doenças, desenvolvemos o pacote PubScore. O pacote, em R, busca pares de termos e genes na base de dados do PubMed, devolvendo ao usuário o número de artigos encontrados na busca. Essa abordagem possibilitando a busca sistemática de um grande número de combinações gene-termos e sua visualização na forma de mapas de calor e redes. O pacote está disponível em github.com/lubianat/PubScore.

Na figura 3.3, notamos que os genes CD44 e CXCR4, sobreexpressos no córtex entorrinal, possuem muitos *hits* na literatura de monócitos e infecção (3.3B e D). O genes PKM e IGF2, sobreexpressos em monócitos, estão mais associados ao termo "memory" que aos termos "infection" e "monocyte" (3.3 A e C).

Apesar de conhecida pelo seu papel no rolamento e infiltração de leucócitos, incluindo monócitos e em condições de inflamação [11], a proteína CD44 já foi caracterizada em tecido neural, tanto neurônios quanto glia [12] e seu processamento libera um peptídeo semelhante ao amiloide-beta, marcador principal da doença de Alzheimer [13]. Por sua

Figura 3.3: Análise de ligantes e receptores conectando monócitos em periodontite crônica e tecidos cerebrais de pacientes com Alzheimer. A-B) Mapa de calor do número de artigos PubMed entre os genes eleitos na Figura 3B e um conjunto de termos. Os ligantes de monócitos da Periodontite Crônica são mostrados em A e os receptores do Córtex Enthorinal de Alzheimer em B. C-D) Visualização em forma de rede das mesmas relações de A (rede em C) e B (rede D).

vez, CXCR4 é conhecido por ser um correceptor de infiltração do HIV [14] e pelo seu papel no desenvolvimento de células do sistema imune e do sistema nervoso [15]. Seu papel no sistema nervoso maduro é menos claro, mas a sua ativação em astrócitos por SDF-1 (relacionado à via do TGFB1, aumentado na periodontite, figura 3.2) leva à neurotoxicidade por excesso de glutamato liberado, o que relaciona com a patologia de Alzheimer ([16]. Em suma, as vias PKM-CD44 e TGFB1-CXCR4 são interessantes objetos para futuros estudos das relações neuroimunes ligando essas doenças.

Continuando, o receptor IGF1R já foi caracterizado como aumentado no córtex temporal de pacientes [17], mas com disfunção e resistência à resposta a seus ligantes. IGF2, por sua vez, sobreexpressa nos monócitos de periodontite crônica, já foi descrita como importante para consolidação de memórias, agindo diretamente no tecido hipocampal [18]. É, então, possível hipotetizar que aberrações na regulação do eixo de IGF2 causadas por periodontite crônica alterem a regulação fina da consolidação de memórias, contribuindo para o início e exacerbação de problemas cognitivos.

Um estudo recente sobre essa comorbidade apontou para a contribuição direta de *Porphyromonas gingivalis*, patógeno da gengiva. O estudo identificou gingipainas, enzimas de *P. gingivalis* no cérebro de pacientes com Alzheimer [19]. Apesar de ser evidência de relação direta, é plausível que outras vias contribuam para a interação, e especial as vias aqui descritas de TGFB1-CXCR4, IGF2-IGF1R, e PKM-CD44.

3.2 DEFINIÇÃO DE METAGRUPOS COM FCBF

3.2.1 Obtenção de Módulos de Coexpressão

Para mapear quais subpopulações de monócitos que estão alteradas na periodontite crônica, é necessário, a priori, definir quais são as subpopulações de monócitos existentes. Com o advento do sequenciamento de células únicas, essas populações vem sendo redefinidas [20]. O processamento desses dados vem sendo feitos por uma combinação de redução de dimensionalidade e agrupamento não-supervisionado que culminam em dividir a população celular em grupos (ou *clusters*). O número de grupos encontrados, então, depende dos parâmetros escolhidos pelo bioinformata.

Cada analista, observando os genes marcadores de grupos, escolhe na prática a resolução de agrupamento mais coerente com os objetivos de seu estudo, adicionando um viés explícito. Além de enviesada, outra limitação dessa abordagem é que a própria definição de grupos celulares tem diferentes níveis de resolução. Por exemplo, células B, monócitos e células dendríticas formam um grupo: células apresentadoras de antígeno, que compartilham programas transcricionais e respondem de forma parecida a alguns estímulos. Mas células B também são linfócitos e dividem outros programas transcricionais com células T CD4 e CD8. Como, então, identificar de forma não-enviesada os grupos celulares importantes?

Para tal, adaptamos o pacote FCBF - pacote do projeto Bioconductor [2] baseado no algoritmo de Fast Correlation-Based Filter [21] e criado na parte deste mestrado que precedeu a bolsa FAPESP - para identificar módulos de co-expressão. Partindo do ponto

que módulos de coexpressão representam programas transcricionais, especulamos que eles pudessem ser utilizados para extrair agrupamentos não-enviesados. Aplicamos, então, a ferramenta FCBF às células determinadas como monócitos do conjunto de dados pbmc3k (conjunto de células mononucleares de sangue periférico foi gerado pela companhia 10x Genomics [22] e é o padrão do pacote Seurat[23]). É importante notar que essas células representam um estado saudável, sendo, em teoria, não estimuladas por nenhum patógeno.

O FCBF, algoritmo escolhido para análise, é baseado em conceitos da teoria da informação, como entropia de Shannon e ganho de informação [21]. A medida de correlação utilizada no método se chama incerteza simétrica e, diferentemente de correlações de Pearson e Spearman, não se baseia em níveis de expressão (ou rankings derivados destes). A incerteza simétrica, conforme implementada no pacote, necessita como *input* expressão gênica de forma discreta, em classes.

Como os dados transcriptômicos são disponibilizados nos repositórios públicos de forma numérica, tivemos a necessidade de discretizar os dados para uso. Dado a inexistência de uma metodologia considerada ideal para discretização de dados transcriptômicos [24], implementamos e exploramos diversas metodologias para tal. Apesar de haver variação, vários genes selecionados pelo algoritmo de FCBF são consistentes para diversos algoritmos e parâmetros de discretização (dado não mostrado). Para simplificar, nos módulos reportados aqui, utilizamos a binarização padrão do pacote FCBF na qual cada gene é considerado "ON" ou "OFF" baseado em *bins* de diferentes tamanhos (0.25 para OFF e os 0.75 seguintes para ON).

Os módulos do algoritmo são obtidos a partir dos genes "cabeça" determinados pelo FCBF, aqueles genes que possuem uma correlação predominante com as classes-alvo (figura 3.4 A). Os módulos são compostos pelos genes redundantes aos cabeças, o que, neste caso, significa uma correlação maior com este gene do que com as classes. Como dito anteriormente, o grau de divisão das amostras em grupos é arbitrário e depende do analista. Isso será discutido mais a fundo na figura 3.5.

Partindo de um nível alto de resolução (12 subgrupos, figura 3.4 A), obtivemos módulos de co-expressão via FCBF que capturavam programas transcricionais reconhecidos de monócitos. O módulo FCGR3A 3.4 B é encabeçado pelo gene que codifica a proteína CD16, um dos marcadores dos grupos de monócitos ditos não-clássicos e intermediários [25]. Devido a captura de correlações negativas pelo algoritmo (que só enxerga classes), o módulo contém genes característicos de um grupo (FCGR3A/CD16+) e de seu complementar (LGALS2+) (figura 3.4 C). Os quatro genes mostrados são os membros do módulo com maior capacidade de diferenciar entre os clusters em 3.4 A, e claramente separam duas populações. RHOC já é conhecido como marcador de células CD16+ e LGALS2, de CD16- [26] e S100A8/calgranulina A é conhecido como marcador de monócitos clássicos, inflamatórios, CD16- [27].

O outro módulo mostrado é encabeçado pelo gene HLA-DRB5 (figura 3.4 D e E), e composto por diversos genes codificantes de subunidades do MHC de classe II, além de CD74 (a cadeia invariante, que participa da maturação do complexo). Apesar de, até onde saibamos, não haver uma divisão clássica de monócitos periféricos baseada em nível

Figura 3.4: Módulos de co-expressão derivados de FCBF. A) Gráfico UMAP da express de células marcadas como monócitos do conjunto de dados pbmc3k (Seurat [23]; 10x Genomics) em elevado grau de granularidade (12 clusters). B-E) Módulos FCBF representativos (esquerda) e padrão expressão dos 4 membros com maior correlação com as classes (direita). Os módulos são nomeados com base nos genes selecionados, sendo B,C referentes ao módulo FCGR3A, enquanto D e E referem-se ao módulo HLA-DRB5.

de expressão de MHC II, a expressão no nível de proteína de MHC de classe II separa subtipos de macrófagos associados à bordas (MAB) no sistema nervoso central [28]. Os módulos descritos, então, parecem representar verdadeiros perfis transcricionais, sendo possíveis fontes para agrupamento não enviesado das células.

3.2.2 Obtenção de metagrupos

Para a etapa seguinte, utilizamos os genes de cada módulos encontrados para redefinir tipos celulares. Cada lista de genes (obtidas pela função `find_modules` do pacote FCBF) foi usada para selecionar parte da tabela de expressão de células únicas. Calculamos a distância de entre as células (método Manhattan) e as agrupamos hierarquicamente com a função do R `hclust`(método `ward.D2`). Cortamos a árvore em dois ramos para determinar os novos grupos de células automaticamente.

Na figura 3.5 estão representados os resultados de reagrupamento a partir de 12 grupos (3.5 A-C) e 2 grupos (3.5 D-F). A variação no grau de agrupamento influencia os limiares utilizados pelo algoritmo para definição dos módulos. Mas na prática, podemos ver que vários "cabeças" de módulo são preservados em ambos os casos, de forma independente da escolha inicial do usuário. O gene IFITM3 é um desses exemplos, e, apesar de não serem idênticos, os módulos IFITM3 a partir de 12 e 2 grupos produzem novas identificações muito semelhantes entre si (figura 3.5 C e F).

É interessante notar que, pela forma implementada, o algoritmo sempre divide a população em dois subgrupos diferentes, baseado em cada módulo. Esses subgrupos podem ser formado pela aglomeração de grupos menores (3.5 B), formando super-metagrupos, assim como quebrando grupos pré-estabelecidos (3.5 D), formando sub-metagrupos. Essa observação fortalece o argumento para uso dessa linha de análise para a descoberta não enviesada de grupos biológicos verdadeiros.

Os genes pertencentes a um módulo podem estar associados a qualquer um dos dois subgrupos criados. Contornamos essa situação usando as identidades para determinar os genes do módulo que estão expressos junto ao gene "cabeça"(cabeça positivos) e aqueles que estão no grupo complementar (cabeça negativos). Sendo assim, obtemos marcadores positivos, determinados pelo módulo, das populações de interesse.

Figura 3.5: O módulos FCBF de co-expressão FCBF revelam metagrupos imparciais de monócitos. A,D) Redução dimensional UMAP de resoluções de 12 (A) e 2 (D) clusters. As identidades em A e D foram usadas como parâmetro nos cálculos para encontrar os módulos FCBF. B,E) Gráfico Sankey descrevendo o fluxo de mudança na identidade da célula de 12 ou 2 grupos para as novas identidades baseadas nos módulos liderado pelo gene IFITM3 (nota: o conteúdo dos módulos difere parcialmente entre A e D.C,F) As novas identidades visualizadas por UMAP, derivadas do objeto original com 12 (C) ou 2 (F) grupos

3.2.3 Mapeamento de genes das doenças em metagrupos

Tabela 3.1: Enriquecimento dos módulos FCBF nos dados de periodontite crônica

Módulo FCBF	P ajustado	NES
FCGR3A positivo	0.75616	0.86451
FCGR3A negativo	0.00498	-1.85519
IFITM3 positivo	0.00603	-1.83679
GSTP1 positivo	0.01559	-1.61034
GSTP1 negativo	0.08228	1.48578
RNASET2 positivo	0.4439	-1.07856
HLA-DRB5 positivo	0.00165	-2.00869
LSP1 positivo	0.14789	-1.37853
ANXA2 positivo	0.01559	-1.71449

NES: *Normalized Enrichment Score*, escore de enriquecimento normalizado da associação. P valor ajustado por Benjamini-Hochberg, taxa de falsas descobertas, como implementado no pacote em R *fgsea*

Seguindo o objetivo de mapear os genes diferencialmente expressos nos dados de sequenciamento *bulk*, fizemos uma análise de enriquecimento de conjuntos gênicos (GSEA [29]) no ranking de genes diferencialmente expressos em monócitos de pacientes com periodontite crônica (figura 3.6). O enriquecimento de diversos módulos (tamanho mínimo de 4 genes) para os monócitos infectados foi encontrado (Tabela 3.1 e figura 3.6 L). Os 3 enriquecimentos com P ajustado menor que 0.01 foram explorados mais a fundo na figura 3.6 A-I, onde podemos observar os padrões de expressão dos genes cabeça, os grupos gerados pelo agrupamento hierárquico e o enriquecimento encontrado.

Na etapa seguinte de análise, olhamos para as populações na interseção entre os grupos sub-regulados na periodontite crônica 3.6 J. Identificamos os genes diferencialmente expressos na população positiva contra a população negativa, utilizando a função *FindMarkers* do pacote *Seurat* (v3.0), calculados pela implementação do pacote do algoritmo de Wilcoxon RankSum. Os genes marcadores estão mostrados na tabela 3.2.

Tabela 3.2: Marcadores da subpopulação destacada na figura 3.6

Marcadores	P Ajustado	logFC
HLA-DQA1	0.0003	0.7376
HLA-DMA	0.0000	0.7314
HLA-DPB1	0.0000	0.7232
HLA-DRB5	0.0000	0.5956
HLA-DRB1	0.0000	0.5892
HLA-DRA	0.0000	0.5887
HLA-DMB	0.0000	0.5705
CD74	0.0000	0.5282
TMEM176B	0.0000	0.5229
HLA-DQB1	0.0000	0.5102
HLA-DPA1	0.0000	0.4783
APOBEC3A	0.0037	0.4684
LGALS2	0.0000	0.4209
IFITM3	0.0000	0.3357
GSTP1	0.0001	0.3224

P valor ajustado por Benjamini-Hochberg, taxa de falsas descobertas, como implementado no pacote em R *Seurat* //

Os marcadores da população de interseção apresentaram um enriquecimento normalizado para periodontite ainda maior que qualquer um dos módulos individuais (figura 3.6). Cabe notar que o enriquecimento negativo mostra que esses genes estão subregulados na periodontite. Os genes relacionados à MHC de classe II se destacam nesse grupo que também é negativo para FCGR3A, que codifica CD16. Essa observação é interessante, pois aponta para uma diminuição da população de monócitos clássicos que expressam MHC de classe II em níveis maiores, teoricamente, mais propensos a integrar a resposta imune inata com a adaptativa. Essa diminuição na prevalência de populações especializadas na destruição de patógenos direta e indiretamente aponta uma interessante periodontite e a doença de alzheimer estão ligadas, já que alterações nos perfis de vigilância de monócitos no cérebro é uma característica dessa doença neurodegenerativa [30].

3.3 CONCLUSÕES

Para sumarizar, nessa etapa do projeto desenvolvemos diversas ferramentas em R para análise de biologia de sistemas, com destaque para três funcionalidades:

- Explorar visualmente conexões ligante-receptor (github.com/lubianat/zelda),
- Executar varreduras automatizadas da literatura (github.com/lubianat/PubScore)
- Identificar módulos de coexpressão em conjuntos de dados de células individuais (github.com/lubianat/FCBF)

Figura 3.6: Mapeamento de DEGs de periodontite crônica para populações determinadas pelo FCBF. A-C) Expressão de FCGR3A (A), populações descobertas pelos módulos FCGR3A (B) e Análise de Enriquecimento de Conjuntos Gênicos (GSEA) de genes diferencialmente expressos em monócitos de pacientes com periodontite crônica, usando genes do módulo FCGR3A expressos no grupo FCGR3A negativo (C). D-G) O mesmo que acima, mas para marcadores positivos dos módulos IFITM3 (D-F) e HLA-DRB5 (G-I). J) Interseção das populações em C, F e I. K) Análise de Enriquecimento por Conjunto Gênicos utilizando marcadores da população de interseção em J como conjunto de genes. L) Escores de enriquecimento normalizados dos conjuntos de genes descritos acima.

Essas ferramentas foram utilizadas para analisar uma gama de dados relacionados a doenças neurodegenerativas e infecciosas, permitindo exploração do dado e elaboração de novas hipóteses. Destacadamente, na conexão entre periodontite crônica e doença de Alzheimer, surgem como objetos interessante para estudos futuros os eixos dependentes das vias relacionadas a TGFB1-CXCR4, IGF2-IGF1R, e PKM-CD44.

Ademais, o pacote para módulos de co-expressão é o primeiro desenhado pensando em dados de células únicas, e também o primeiro a ser usado para definição não-enviesada de subgrupos. Mostramos que os subgrupos encontrados são biologicamente coerentes e podem explicar variações de expressão gênica global em monócitos de doenças como a periodontite crônica.

3.4 PLANO DE TRABALHO PARA AS ETAPAS SEGUINTE

As etapas seguintes deste trabalho de mestrado contemplarão, em ordem:

- Preparação das ferramentas para uso facilitado, implementando estruturas de dados e tutoriais
- Análise de conjuntos de dados de monócitos diferentes, que contenham mais células, e exploração rigorosa das populações encontradas
- Preparação de artigo científico para submissão da ferramenta de coexpressão
- Expansão das análises para não só monócitos, mas células do sistema nervoso central
- Redação de tese de mestrado e defesa do título

3.5 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS

Referências Bibliográficas

- [1] LUBIANA-ALVES, T.; NAKAYA, H. I. Science family skills: An alexa assistant tailored for laboratory routine. *BioRxiv*, Cold Spring Harbor Laboratory, p. 484147, 2018.
- [2] LUBIANA, T.; NAKAYA, H. *FCBF: Fast Correlation Based Filter for Feature Selection*. [S.l.], 2019. R package version 1.2.2.
- [3] RUSSO, P. S. et al. Cemitool: a bioconductor package for performing comprehensive modular co-expression analyses. *BMC bioinformatics*, BioMed Central, v. 19, n. 1, p. 56, 2018.
- [4] RITCHIE, M. E. et al. limma powers differential expression analyses for rna-sequencing and microarray studies. *Nucleic acids research*, Oxford University Press, v. 43, n. 7, p. e47–e47, 2015.
- [5] TORRE, D.; LACHMANN, A.; MA'AYAN, A. Biojupies: automated generation of interactive notebooks for rna-seq data analysis in the cloud. *Cell systems*, Elsevier, v. 7, n. 5, p. 556–561, 2018.
- [6] LEHTONEN, A.; MATIKAINEN, S.; JULKUNEN, I. Interferons up-regulate stat1, stat2, and irf family transcription factor gene expression in human peripheral blood mononuclear cells and macrophages. *The Journal of Immunology*, Am Assoc Immunol, v. 159, n. 2, p. 794–803, 1997.
- [7] KREBS, D. L.; HILTON, D. J. Socs proteins: negative regulators of cytokine signaling. *Stem cells*, Wiley Online Library, v. 19, n. 5, p. 378–387, 2001.
- [8] KRYGER, R. et al. Malat-1, a non protein-coding rna is upregulated in the cerebellum, hippocampus and brain stem of human alcoholics. *Alcohol*, Elsevier, v. 46, n. 7, p. 629–634, 2012.
- [9] RAMIŁOWSKI, J. A. et al. A draft network of ligand–receptor-mediated multicellular signalling in human. *Nature communications*, Nature Publishing Group, v. 6, p. 7866, 2015.
- [10] TEIXEIRA, F. B. et al. Periodontitis and alzheimer’s disease: a possible comorbidity between oral chronic inflammatory condition and neuroinflammation. *Frontiers in aging neuroscience*, Frontiers, v. 9, p. 327, 2017.
- [11] XU, H. et al. Critical but divergent roles for cd62l and cd44 in directing blood monocyte trafficking in vivo during inflammation. *Blood*, Am Soc Hematology, v. 112, n. 4, p. 1166–1174, 2008.

- [12] DZWONEK, J.; WILCZYNSKI, G. M. Cd44: molecular interactions, signaling and functions in the nervous system. *Frontiers in cellular neuroscience*, Frontiers, v. 9, p. 175, 2015.
- [13] LAMMICH, S. et al. Presenilin-dependent intramembrane proteolysis of cd44 leads to the liberation of its intracellular domain and the secretion of an $\alpha\beta$ -like peptide. *Journal of Biological Chemistry*, ASBMB, v. 277, n. 47, p. 44754–44759, 2002.
- [14] BERGER, E. A.; MURPHY, P. M.; FARBER, J. M. Chemokine receptors as hiv-1 coreceptors: roles in viral entry, tropism, and disease. *Annual review of immunology*, Annual Reviews 4139 El Camino Way, PO Box 10139, Palo Alto, CA 94303-0139, USA, v. 17, n. 1, p. 657–700, 1999.
- [15] MA, Q. et al. Impaired b-lymphopoiesis, myelopoiesis, and derailed cerebellar neuron migration in cxcr4-and sdf-1-deficient mice. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Acad Sciences, v. 95, n. 16, p. 9448–9453, 1998.
- [16] BEZZI, P. et al. Cxcr4-activated astrocyte glutamate release via tnfa: amplification by microglia triggers neurotoxicity. *Nature neuroscience*, Nature Publishing Group, v. 4, n. 7, p. 702, 2001.
- [17] MOLONEY, A. M. et al. Defects in igf-1 receptor, insulin receptor and irs-1/2 in alzheimer’s disease indicate possible resistance to igf-1 and insulin signalling. *Neurobiology of aging*, Elsevier, v. 31, n. 2, p. 224–243, 2010.
- [18] CHEN, D. Y. et al. A critical role for igf-ii in memory consolidation and enhancement. *Nature*, Nature Publishing Group, v. 469, n. 7331, p. 491, 2011.
- [19] DOMINY, S. S. et al. Porphyromonas gingivalis in alzheimer’s disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. *Science advances*, American Association for the Advancement of Science, v. 5, n. 1, p. eaau3333, 2019.
- [20] VILLANI, A.-C. et al. Single-cell rna-seq reveals new types of human blood dendritic cells, monocytes, and progenitors. *Science*, American Association for the Advancement of Science, v. 356, n. 6335, p. eaah4573, 2017.
- [21] YU, L.; LIU, H. Feature selection for high-dimensional data: A fast correlation-based filter solution. In: *Proceedings of the 20th international conference on machine learning (ICML-03)*. [S.l.: s.n.], 2003. p. 856–863.
- [22] SINGLE Cell Gene Expression Datasets. 2019. Disponível em: <<https://support.10xgenomics.com/single-cell-gene-expression/datasets>>.
- [23] BUTLER, A. et al. Integrating single-cell transcriptomic data across different conditions, technologies, and species. *Nature biotechnology*, Nature Publishing Group, v. 36, n. 5, p. 411, 2018.

- [24] GALLO, C. A. et al. Discretization of gene expression data revised. *Briefings in bioinformatics*, Oxford University Press, v. 17, n. 5, p. 758–770, 2015.
- [25] BOYETTE, L. B. et al. Phenotype, function, and differentiation potential of human monocyte subsets. *PloS one*, Public Library of Science, v. 12, n. 4, p. e0176460, 2017.
- [26] FRANKENBERGER, M. et al. Transcript profiling of cd 16-positive monocytes reveals a unique molecular fingerprint. *European journal of immunology*, Wiley Online Library, v. 42, n. 4, p. 957–974, 2012.
- [27] INGERSOLL, M. A. et al. Comparison of gene expression profiles between human and mouse monocyte subsets. *Blood*, Am Soc Hematology, v. 115, n. 3, p. e10–e19, 2010.
- [28] MRDJEN, D. et al. High-dimensional single-cell mapping of central nervous system immune cells reveals distinct myeloid subsets in health, aging, and disease. *Immunity*, Elsevier, v. 48, n. 2, p. 380–395, 2018.
- [29] SUBRAMANIAN, A. et al. Gene set enrichment analysis: a knowledge-based approach for interpreting genome-wide expression profiles. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Acad Sciences, v. 102, n. 43, p. 15545–15550, 2005.
- [30] THÉRIAULT, P.; ELALI, A.; RIVEST, S. The dynamics of monocytes and microglia in alzheimer’s disease. *Alzheimer’s research & therapy*, BioMed Central, v. 7, n. 1, p. 41, 2015.